

EMPRENDEDURISMO INNOVATIVO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESDE LAS INCUBADORAS EMPRESARIALES: VALOR SOCIAL DE SU PRÁCTICA

Jorge Antonio García Ceccarelli ¹, María Dolores Rocío Bendezú Acevedo ¹, Santos Haydee Chávez Orellana ¹, Doris Liduvina Laos Anchante ¹, George Argota Pérez ²

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú.

a) Facultad de Farmacia y Bioquímica. jorge.garcia@unica.edu.pe

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Puno, Perú.

Una de las necesidades en la sociedad del conocimiento, es que existan niveles de competencias dinámicas con base a capacidades creativas en la formación de pregrado. El objetivo del estudio fue, determinar el emprendedurismo innovativo en estudiantes universitarios desde las incubadoras empresariales: valor social de su práctica. Se menciona, la necesidad de creación de escenarios universitarios que propicien valores diferenciales y resultados estratégicos. Entre las principales limitaciones en el emprendedurismo innovativo está la ausencia de subsidios para los activos tangibles e intangibles que crean los estudiantes y que propician conexiones desde las áreas académicas con los grupos de interés de selección. De igual modo se requiere, establecer múltiples estrategias de competencias inter e intra áreas académicas para las cadenas de valor que la universidad demande y que, no sea exclusiva a los proyectos de investigaciones orientados a los docentes. Aun, no se observa al emprendedurismo innovativo en los estudiantes universitarios como parte de la pirámide de contribución productiva al desarrollo social. Se concluye que, el valor social de la práctica que se relaciona con las incubadoras empresariales sustentadas, a través del emprendedurismo innovativo en estudiantes universitarios es limitado, pero de implementarse como actividad de desarrollo evaluativa, su contribución es reconocible.

Palabras clave: alternativa productiva – capacidad de desarrollo – creatividad – investigación aplicada

DOI: 10.5281/zenodo.5758947

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021